

ОЦЕНКА ПАХОТНЫХ ПОЧВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДМЕТ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ

А.Г. ШМИДТ

Омский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Омск
e-mail: omsk@rosah.ru

Аннотация: в работе приведены результаты исследований содержания тяжелых металлов, их ежегодного поступления в почвы районов Омской области, и прогноз их загрязнения. Детальное обследование почв Омской области и обобщенные научные данные по Западно-Сибирскому региону свидетельствуют о благоприятной агроэкологической ситуации в отношении содержания в них тяжелых металлов. Выявлена различная техногенная нагрузка на почвы разных районов и проведена оценка опасности техногенной деградации почв. Также проведена оценка по содержанию радионуклидов в почвах и сельскохозяйственных растениях Омской области.

Ключевые слова: Омская область, агроэкологический мониторинг, техногенная деградация, тяжелые металлы, прогноз загрязнения, радионуклиды

ВВЕДЕНИЕ

Омская область является одним из крупнейших аграрных регионов Сибири. Развитие агропромышленного комплекса и высокие валовые сборы зерна обусловлены увеличением объемов применения в регионе минеральных удобрений, средств химической защиты растений (Красницкий и др., 2018). Вместе с тем, Омская область является и промышленно развитым регионом с наличием предприятий химической, нефтяной, машиностроительной промышленности выбросы в атмосферу которых могут оказывать существенное влияние на загрязнение почв сельскохозяйственных угодий токсичными элементами.

Сохранение экологического равновесия природной среды и получение безопасной продукции является главной задачей сельскохозяйственного производства. В связи с этим необходимо проведение эколого-токсикологического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения и в том числе пахотных почв, используемых для получения безопасной сельскохозяйственной продукции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В ходе исследования использовались методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. (Методические указания ..., 2006), а также материалы обследования почв сельскохозяйственных угодий в зоне обслуживания Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» за 1966–2024 годы.

Сеть реперных и контрольных участков локального мониторинга заложена с учетом природно-климатических условий зоны обслуживания Омского филиала, розы ветров, почвенного покрова, интенсивности сельскохозяйственного производства. Система наблюдений на указанных участках включает в себя оценку изменений показателей плодородия и безопасности почвенного покрова,

исследование растительной продукции, снега и грунтовой воды.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований используется для контроля общего и локального загрязнения почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения, качественного состояния почв, а также контроля состояния плодородного слоя.

Именно поэтому специалистами агрохимической службы Омской области с момента образования, и по настоящее время, проводится агроэкологический мониторинг почв земель сельскохозяйственного назначения. За это время были проведены обследования сельскохозяйственных угодий на содержание в них тяжелых металлов во всех муниципальных районах Омской области. В 2001 году омскими агрохимиками материалы по агроэкологическому мониторингу были обобщены в целом по Западно-Сибирскому региону и по Омской области (Красницкий, Шмидт, 2013).

Детальное обследование почв Омской области и обобщенные научные данные по Западно-Сибирскому региону свидетельствуют о благоприятной агроэкологической ситуации в отношении содержания в них тяжелых металлов.

По ряду районов, теоретически предполагая, что в силу разных обстоятельств (географического плана, техногенного загрязнения, наличия промышленных и энергетических выбросов, розы ветров) почвы могут иметь разную техногенную нагрузку, сделаны расчеты и проведена оценка опасности техногенной деградации почв. Для обследования были взяты почвы районов, расположенных в различных зонах, с различным влиянием факторов внешней среды. Так Усть-Ишимский район находится в почти 600, а Тарский в 300 км севернее Омска,

Называевский – в зоне влияния железнодорожной магистрали и городской промышленности, Саргатский – в розе ветров юго-западного направления, Исилькульский – в промышленной зоне и в зоне влияния железной дороги, Омский – в зоне загрязнения промышленностью, энергетикой, нефтехимией, Калачинский – в зоне влияния железной дороги и в промышленной зоне, Полтавский и Русско-Полянский – на расстоянии почти 200 км южнее Ом-

ска и в пограничных зонах с Кокчетавской и Павлоградской областями республики Казахстан.

В таблице 1 показан прогноз загрязнения почв Омской области тяжелыми металлами. Установлено, что в почвы Омской области ежегодно поступает свинца – 0,018%, кадмия – 0,036%, меди – 0,019%, цинка – 0,028% (относительно их фактического содержания).

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в слое почвы 0–20 см, их ежегодное поступление и прогноз загрязнения почв

Район	Pb	Cd	Cu	Zn
Фактическое содержание ТМ в пахотном слое, кг/га (А1)				
По области	38,3	1,21	48,4	132,03
Усть-Ишимский	13,9	0,55	20,0	100,32
Тарский	5,1	0,26	8,6	46,64
Саргатский	34,8	1,11	48,4	136,01
Называевский	38,9	1,23	48,0	130,91
Исилькульский	41,6	1,31	53,9	142,82
Омский	30,6	1,02	40,3	108,01
Калачинский	42,2	1,33	52,6	147,41
Таврический	40,3	1,31	50,6	134,22
Полтавский	37,8	1,20	45,8	123,40
Р-Полянский	40,3	1,30	50,2	128,31
Запас ТМ, соответствующий ПДК в почве (С1)	286,0	4,4	290,4	484,0
Ежегодное поступление ТМ в почву, г/га (В1)				
По области	7,05	0,44	9,37	37,23
Саргатский	6,38	0,49	8,11	28,32
Называевский	7,82	0,39	7,82	27,37
Исилькульский	5,48	1,10	7,30	29,20
Омский	5,46	0,55	10,92	43,58
Калачинский	5,71	0,35	14,20	53,25
Таврический	7,18	0,72	7,18	17,95
Полтавский	5,86	0,29	11,72	29,30
Русско-Полянский	6,82	0,34	6,82	20,46
Ежегодное поступление ТМ в почву, %				
По области	0,018	0,036	0,019	0,028
Саргатский	0,018	0,044	0,017	0,021
Называевский	0,02	0,032	0,016	0,021
Исилькульский	0,013	0,084	0,014	0,020
Омский	0,018	0,054	0,027	0,040
Калачинский	0,014	0,026	0,027	0,030
Таврический	0,018	0,055	0,014	0,013

Продолжение таблицы 1

Район	Pb	Cd	Cu	Zn
Полтавский	0,016	0,024	0,026	0,024
Русско-Полянский	0,017	0,026	0,014	0,016
Время для достижения содержания в почве ТМ, соответствующего ПДК $\left(\frac{C_1 - A_1}{B_1} \right)$, тыс. лет				
По области	35,1	7,2	25,8	9,4
Саргатский	39,4	6,7	29,8	12,3
Называевский	31,6	8,1	31,0	12,9
Исилькульский	44,6	2,8	32,4	11,7
Омский	46,8	6,1	22,9	8,6
Калачинский	42,7	8,8	16,7	6,3
Таврический	34,2	4,3	33,4	19,5
Полтавский	42,4	11,0	20,9	12,3
Русско-Полянский	36,0	9,1	35,2	17,4

Помимо токсикологической оценки пахотных почв специалистами Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» проводится и оценка радиологической обстановки зоны обслуживания на базе долговременных контрольных и реперных участков, расположенных во всех почвенно-климатических зонах и хозяйствах области. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения почв замерялась дозиметром ДРГ-01Т1.

Результаты исследований почв сельскохозяйственных угодий показали, что величина гамма-

фона в течение летнего периода находилась в пределах 10,1–14,7 мкР/ч.

Удельная активность радионуклидов в почве контрольных и реперных участков и хозяйств обследуемого района составила в среднем для ^{40}K – 236, ^{226}Ra – 49,3, ^{232}Th – 20,1, ^{90}Sr – 2,0, ^{137}Cs – 12,2 Бк/кг.

По данным 2024 года и многолетним исследованиям можно утверждать, что содержание естественных и искусственных радионуклидов в почвах Омской области не выходит за пределы уровня глобальных выпадений (таблица 2).

Таблица 2. Содержание радионуклидов в почве, Бк/кг

Регион	Значение	^{90}Sr	^{137}Cs	^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th	Гамма-фон, мкР/ч
Омская область	min	1,5	10,7	104,5	31,9	15,1	10,1
	max	2,4	12,9	425,0	74,5	24,5	14,7
	среднее	2,0	12,2	236,0	49,3	20,1	12,6

Как видно из таблицы 2, среднее содержание наиболее опасных искусственных радионуклидов ^{90}Sr и ^{137}Cs соответствует естественному радиационному фону.

Количество искусственных радионуклидов в образцах зерновых культур, овощах и картофеле, возделываемых в Омской области и поступивших на исследование в испытательный центр Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» в десятки раз ниже ПДК. Например, в зерне пшеницы содержание

^{137}Cs колебалось в пределах 11,2–12,3; в капусте 11,2–12,4 и в картофеле 11,2–12,7 Бк/кг. Содержание ^{90}Sr во всех исследованных культурах намного ниже ^{137}Cs и варьирует от 1,2 до 2,2 Бк/кг.

Содержание радионуклидов в почвах и растениеводческой продукции контрольных и реперных участков приведено в таблицах 3–6, здесь же представлены коэффициенты перехода ^{90}Sr и ^{137}Cs из почвы в растения.

Таблица 3. Содержание радионуклидов в почвах контрольных участков в зоне обслуживания Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» за 2024 г.

№ участка	Район, хозяйство	Гамма-фон, мкР/час	Удельная активность гамма- и бета-излучающих радионуклидов ± неопределенность измерения, Бк/кг				
			¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	⁴⁰ K	²³² Th	²²⁶ Ra
			0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см
КУ-1	Русско-Полянский район	11,2	1,0±13	0,0±2,3	604±237	31±23	22±37
КУ-2	Русско-Полянский район	12,1	0,0±12	0,0±2,3	470±227	33±24	18±34
КУ-6	Называевский район	11,4	4,9±13	0,0±2,3	325±209	45±25	33±39
КУ-7	Называевский район	11,3	0,0±13	0,0±2,5	497±226	25±22	37±38
КУ-8	Называевский район	12,2	9±13	0,0±2,0	137±197	29±23	0,0±34
КУ-9	Омский район	11,1	9±13	0,0±2,4	441±221	42±25	0,0±35
КУ-10	Омский район	11,9	3±12	0,0±2,0	577±230	21±22	0,0±35
КУ-11	Омский район	12,2	1±12	0,0±2,0	385±213	33±23	0,0±35
КУ-12	Омский район	11,6	11±14	0,0±2,3	455±221	33±23	10±35
КУ-13	Кормиловский район	12,1	0,0±13	0,0±2,4	502±237	29±23	33±38
КУ-14	Кормиловский район	11,1	0,0±13	0,0±2,0	441±218	28±23	24±37
КУ-15	Кормиловский район	11,3	0,0±13	0,0±2,0	524±232	34±24	40±38

Таблица 4. Содержание радионуклидов в почвах реперных участков в зоне обслуживания Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» за 2024 г.

№ участка	Район, хозяйство	Гамма-фон, мкР/час	Удельная активность гамма- и бета-излучающих радионуклидов ± неопределенность измерения, Бк/кг				
			¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	⁴⁰ K	²³² Th	²²⁶ Ra
			0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см
РУ-1	Горьковский район	11,0	0,0±14	0,0±2,0	387±215	24±22	35±38
РУ-2	Горьковский район	12,1	6±13	0,0±2,0	427±221	24±22	52±40
РУ-8	Таврический район	11,3	0,0±12	0,0±2,0	707±250	27±23	35±38
РУ-11	Таврический район	11,2	0,0±12	0,0±2,4	546±210	36±24	18±38
РУ-12	Русско-Полянский район	12,1	0,0±12	0,0±2,0	348±211	27±21	18±35
РУ-13	Русско-Полянский район	11,0	0,0±12	0,0±2,4	464±222	26±23	31±38
РУ-14	Черлакский район	11,7	0,0±13	0,0±2,3	293±205	21±22	14±36
РУ-15	Павлоградский район	12,1	14±13	0,0±2,0	427±220	31±23	7±36
РУ-16	Одесский район	11,5	8±14	0,0±2,0	373±214	24±22	41±39

Продолжение таблицы 4

№ участка	Район, хозяйство	Гам-ма-фон, мкР/час	Удельная активность гамма- и бета-излучающих радионуклидов ± неопределенность измерения, Бк/кг				
			¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	⁴⁰ K	²³² Th	²²⁶ Ra
			0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см	0-20 см
РУ-17	Называевский район	12,0	0,0±13	0,0±2,4	486±225	47±25	23±38
РУ-18	Называевский район	11,1	13±14	0,0±2,4	496±224	34±24	18±36
РУ-19	Кормиловский район	11,0	0,0±13	0,0±2,4	366±210	49±25	10±36
РУ-20	Кормиловский район	11,1	3±13	0,0±2,3	572±235	21±23	37±38
РУ-21	Кормиловский район	11,3	7±14	0,0±2,5	504±227	23±22	46±39
РУ-24	Омский район	11,4	0,0±13	0,0±2,3	303±287	11±21	68±42

Таблица 5. Коэффициент накопления радионуклидов в растительной продукции контрольных участков в зоне обслуживания Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» за 2024 г.

№ участка	Район, хозяйство	Культура	Продукция	Содержание радионуклидов, Бк/кг		Коэффициент накопления	
				¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr
КУ-1	Русско-Полянский район	Многолетние травы	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
КУ-2	Русско-Полянский район	Многолетние травы (кострец)	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
КУ-6	Называевский район	Многолетние травы (полынь)	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
КУ-7	Называевский район	Многолетние травы	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
КУ-9	Омский район	Разнотравье	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
КУ-10	Омский район	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
			Солома	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
КУ-11	Омский район	Лесные травы	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
КУ-12	Кормиловский район	Картофель клубни	Корнеплоды	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
КУ-13	Кормиловский район	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
			Солома	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
КУ-14	Кормиловский район	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
			Солома	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
КУ-15	Кормиловский район	Люцерна	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8

Таблица 6. Коэффициент накопления радионуклидов в растительной продукции на реперных участках в зоне обслуживания Омского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» за 2024 г.

№ участка	Культура	Продукция	Содержание радионуклидов, Бк/кг		Коэффициент накопления	
			¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr	¹³⁷ Cs	⁹⁰ Sr
РУ-1	Горох	Зерно	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
		Солома	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
РУ-2	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
		Солома	0,0±12	0,0±2,3	0,5	0,8
РУ-8	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
		Солома	0,0±12	0,0±2,1	0,5	0,6
РУ-11	Лен	Зерно	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
		Солома	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,5
РУ-12	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,1	0,5	0,6
		Солома	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
РУ-13	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
		Солома	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
РУ-14	Ячмень	Зерно	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
		Солома	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
РУ-15	Кукуруза	Зерно	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
		Солома	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
РУ-16	Подсолнечник	Семена	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
		Растительные остатки	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
РУ-17	Многолетние травы	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,4	0,5	0,9
РУ-18	Многолетние травы	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
РУ-19	Рапс	Семена	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
		Солома	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
РУ-20	Рапс	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
РУ-21	Пшеница	Зерно	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6
		Солома	0,0±12	0,0±2,2	0,5	0,7
РУ-24	Люцерна	Зеленая масса	0,0±12	0,0±2,0	0,5	0,6

ВЫВОДЫ

1. Низкий уровень химизации и техногенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья Омской области в настоящее время, предполагают длительный срок (сотни лет), накопления тяжелых металлов в почвах до значений соответствующего ПДК.

2. За период мониторинга содержание в почвах (реперных) участков подвижных форм тяжелых металлов, извлекаемых ацетатно-буферным раствором с pH 4,8 практически не изменилось, отклонения средних значений как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, находятся в пределах, допустимых методиками анализов.

3. Содержание исследованных элементов на порядок (по цинку – на два) ниже предельно допустимых значений, предусмотренных для подвижных форм тяжелых металлов. При массовом обследовании пахотных почв Омской области подобная закономерность сохраняется.

Это позволяет сделать вывод об отсутствии загрязнения почв упомянутыми элементами и возможности получения доброкачественной растениеводческой продукции.

4. Оценка содержания радионуклидов в почвах контрольных и реперных участков в 2024 году, а также коэффициентов накопления их в растениеводческой продукции показывает, что среднее содержание наиболее опасных искусственных радионуклидов ^{90}Sr и ^{137}Cs соответствует естественному радиационному фону.

5. Количество искусственных радионуклидов в зерновых культурах, овощах и картофеле в десятки раз ниже ПДК.

Таким образом, фактическое агроэкологическое состояние пахотных почв Омской области позволяет производить в регионе сельскохозяйственную продукцию безопасную во всех отношениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. 76 с.
2. Красницкий В.М., Шмидт А.Г. Агрохимическая характеристика пахотных почв Омской области // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения К.П. Горшенина и 100-летию со дня рождения Н.Д. Градобоева 24–25 сентября 2013. Омск. С. 78–82.
3. Красницкий В.М., Шмидт А.Г., Ряполов А.В. Радиационная характеристика пахотных почв Омской области и система агрохимических мероприятий по ее улучшению // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения К.П. Горшенина и 100-летию со дня рождения Н.Д. Градобоева 24–25 сентября 2013. Омск. С. 82–85.
4. Красницкий В.М., Шмидт А.Г. Оценка степени загрязнения почв Омской области цинком // Биогеохимия химических элементов и соединений в природных средах: Материалы международной школы-семинара молодых исследователей, г. Тюмень, 13–16 мая 2014 г. / Под. ред. Боева В.А., Сысо А.И., Хорошавина В.Ю. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. С. 202–206.
5. Красницкий В.М., Шмидт А.Г., Матвейчик О.А. Агроэкологическая характеристика пахотных почв Омской области // Плодородие. 2018. № 5. С. 42–46.
6. Красницкий В.М., Шмидт А.Г. Тяжелые металлы и другие загрязнители в почвах Омской области // В сборнике: эволюция и деградация почвенного покрова. Сборник научных статей по материалам IV Международной научной конференции., 2015. С. 96–98.

ASSESSMENT OF ARABLE SOILS IN THE OMSK REGION FOR CONTENT OF HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES

A.G. Schmidt

Omsk branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: the paper presents the results of studies on the content of heavy metals, their annual input into the soils of the Omsk region, and the forecast of their pollution. A detailed survey of the soils of the Omsk region and generalized scientific data on the West Siberian region indicate a favorable agroecological situation in terms of the content of heavy metals. The paper identifies different anthropogenic loads on the soils of different regions and assesses the risk of anthropogenic soil degradation. It also assesses the content of radionuclides in the soils and agricultural plants of the Omsk region.

Keywords: Omsk Region, agroecological monitoring, technogenic degradation, heavy metals, pollution forecast, radionuclides